

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Абдуллаева Нигора

Преподаватель кафедры общего языкознания
Ташкентского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590228>

Аннотация: В общеобразовательных учреждениях имеется возможность смоделировать в обобщенном виде производственные отношения нового века и показать место и роль проектного творчества и личности в социуме. Педагогически эффективно моделировать такие ситуации, которые будут побуждать школьников к созданию новых технических, технологических и социальных решений, внедрение которых принесет ощутимую пользу, в том числе и материальную, непосредственно самим учащимся, школе и другим организациям. Такая постановка вопроса очень актуальна в новых экономических условиях.

Ключевые слова: проектирование, эффект, способность, метод, потенциал.

ВВЕДЕНИЕ

При проведении уроков важнейшее значение имеет проблема профессионального самоопределения молодежи. В условиях конкуренции к личности труженика и его творческому потенциалу будут предъявляться все более высокие требования. Преподавателю важно знать творческое содержание конкретных профессий и хорошо представлять творческую составляющую процесса профессионального самоопределения.

Актуально проведение комплексной педагогической работы, позволяющей определить базовый компонент творческого начала профессионального самоопределения молодежи с позиций системно-структурного подхода и педагогики сотрудничества как основополагающего механизма формирования личности в учебном процессе.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На уроках проектирования следует привлекать внимание учащихся к гуманитарной составляющей развития постиндустриального общества, чтобы они научились определять по специальной литературе значимые потребности общества в различных сферах жизнедеятельности, формировать цели творческой деятельности, удовлетворяющие эти потребности, вычленять этапы творчества, концентрировать внимание на выявлении и решении актуальных творческих проектных задач,

сотрудничать с коллективом сверстников и учителем в работе по методу проектов, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом требований научной организации труда, видеть оптимальный конечный результат своей деятельности, использовать проверенные на практике технологии поиска новых решений. Современные школьники должны уметь оценивать собственные разработки с точки зрения экономической эффективности, общественно полезной значимости и экологической чистоты. Целесообразно сформировать у них навыки работы в новых экономических условиях, предприимчивость, социальную активность при внедрении собственных разработок.

Качественная подготовка учащихся к творческой трудовой деятельности в новых экономических условиях осуществима при условии освоения ими современных информационных технологий, реализация которых становится возможной при овладении навыками воспринимать, перерабатывать, продуцировать и использовать знаковую информацию.

На сегодняшний день известны многие методы активизации процессов поиска новых решений. Наиболее эффективным из них для использования в общеобразовательной школе являются мозговой штурм, морфологический анализ и синтез, метод контрольных вопросов, метод сфокусированных объектов и гирлянд ассоциаций, функционально-стоимостной анализ. Эти методы позволяют облегчить и интенсифицировать творческую деятельность. Обучение школьников применению данных методов носит явно выраженную политехническую направленность, поскольку учащиеся знакомятся с закономерностями и перспективными направлениями развития общества, техники и технологий. При этом у школьников формируются политехнические умения и навыки.

На уроках проектирования развитие творческой деятельности школьников осуществляется на основе овладения современными методами поиска и создания новых социальных, технических и технологических решений при соответствующей адаптации некоторых из них к возрастным особенностям учащихся. Система заданий формируется по нарастающей сложности. Переход от одного вида заданий к другому производится на основе учета тех возможностей, которыми располагает школьник, и тех, которые могут быть реализованы при активной помощи со стороны педагога. Например, учащийся не знает, как разрешить возникшее противоречие. Преподаватель с помощью контрольных вопросов: «Кто еще решал эту проблему?», «Чего он добился?», «Какие

ложные толкования этой проблемы имели место?» (по Т. Эйлоарт) -- помогает найти правильное, а иногда и единственно важное решение.

Использование современных проектных методик предполагает сотрудничество между отдельными школьниками и учителями, а также использование общественного опыта, научных и технологических закономерностей.[5, 15]

Важнейшей является проблема целеполагания. Процесс творчества определяется конечной целью, которую школьник ставит перед собой, решая конкретную задачу. На основе соотнесения желаемого конечного результата с имеющимся этапным продуктом творчества учащийся корректирует собственную деятельность. Цель творческого поиска не обязательно должна быть материализована, она может оставаться и в виде идеи, что само по себе ценно и результативно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выбор педагогом для конкретного ученика метода создания новых решений эффективен, если он осуществляется с учетом индивидуальных особенностей школьника. Строго личностный подход должен реализовываться при обучении школьников анализу техники и технологий с целью их усовершенствования. Доступными для понимания учащихся способами следует обучать видению противоречий в различных технических системах и технологиях. [8, 50]

Литературы

1. Методика обучения технологии 8 класс. [Текст] / А. К. Бешенков, А. В. Бычков, В. М. Казакевич, С. Э. Маркуцкая. - М.: Дрофа, 2013. - 224с.:ил.
2. Сборник нормативно - методических материалов по технологии. [Текст] / А. В. Марченко, М. И. Гуревич. - М.: Вентана - Графф, 2012. - 224 с
3. Технология. Поурочные планы по учебнику под редакцией. [Текст] / В. Д. Симоненко. 8 класс./ авт.-сост. О.В. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2017. - 281 с.
4. Бешенков А.К. Технология. Методика обучения технологии. 5 - 9 классы: Методическое пособие. [Текст] / А.К. Бешенков, А.В. Бычков, В.М. Казакевич, С.Э. Маркуцкая. - М.: Дрофа, 2013. - 224 с.
5. Гузеев, В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология. [Текст] / В.В. Гузеев. - М.: Народное образование, 2010. - 240 с.
6. Колесникова И.А. [Текст] / Педагогическое проектирование: Учебное пособие / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская. - М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 288 с.

7. Кругликов Г.И. [Текст] / Методика преподавания технологии с практикумом: Учебное пособие - 2-е изд. / Г.И. Кругликов. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 480 с.
8. Литова З.А. Школа. Рабочая книга преподавателя [Текст] / З.И. Литова. - М.: издательство "Школа", 2010. - №1/34 - 54 с.
9. Марченко А.В. Сборник нормативно-методических материалов по технологии. [Текст] / А.В. Марченко, И.А. Сасова, М.И. Гуревич. - М.: Вентана-Графф 2012. - 224 с.
10. Матяш Н.В. Подготовка учителя технологии к обучению школьников проектной деятельности. [Текст] / Н.В. Матяш, Н.В. Семенов. - Брянск: Издательство Брянского государственного педагогического университета имени академика Петровского И.Г., 2000 - 120 с.